

२१ वीं सदी के उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज

(यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' के 'बहुरुपिया' उपन्यास के संदर्भ में)

प्रा. डॉ. मीनाक्षी विनायक कुरणे

सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कृष्णा महाविद्यालय, रेठरे ब्र. तहसिल: कराड, जिला: सातारा ४१५१०८ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kuraneminakshi@rediffmail.com

Received: 10 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

शोध सारांश

यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' का उपन्यास 'बहुरुपिया' में राजस्थान के बहुरुपिया इस घुमंतू जाति का चित्रण है। बहुरुपिया समाज हाशिए समाज का अंग है। इस समाज के लोग अलग-अलग स्वांग धारण करके जीविकोपार्जन करते हैं। उपन्यास का नायक सुदामा और उसकी पत्नी रेखली दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। सुदामा पारंपारिक काम से छुटकारा पाने के लिए वह बाबा आमलोक के पास जाता है। उंटगाड़ी खरीदकर खुद का व्यवसाय शुरू करता है। लेखक ने बहुरुपिया इस हाशिए के समाज का चित्रण करते हुए परंपरा की जोखड़ से मुक्ति पाने वाले बहुरुपिया का चित्रण किया है।

बीज शब्द: स्वागंधारी, रूप धारण, नैतिक मूल्य, पुस्तैनी धंधा, अशिक्षित, उपेक्षा, रुढ़िवादिता, शोषण आदि।

प्रस्तावना

बहुरुपिया अपने कला के प्रति निष्ठा रखनेवाला यह घुमंतू समाज अछूत जाति के अन्तर्गत आता है। उपन्यास का नायक सुदामा इसी जाति का है। वह 'राजस्थान' का निवासी है। उपन्यासकार ने सुदामा के माध्यम से बहुरुपिया जाति का जीवन संघर्ष तथा उसमें हुए परिवर्तन का चित्रण किया है।

शोध विषय का विश्लेषण

'बहुरुपिया' उपन्यास में रचनाकार यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' ने बहुरुपिए के जीवन का यथार्थ अंकित किया है। उपन्यास की प्रस्तावना में वे लिखते हैं-" 'बहुरुपिए' मेरा ऐसा उपन्यास है जिसका कथ्य अलग है रोचक व हृदयग्राही है।

वैसे बहुरूपिए हर प्रदेशों में होते हैं और अलग-अलग सम्बोधनों से पुकारें जाते हैं। जैसे - स्वांगंधारी, भांड और भेषिए आदि। मेरा यह उपन्यास राजस्थानी अंचल व परिवेश पर आधारित है। प्राचीनकाल से लेकर समकालीन स्थितियों व घटनाओं का इसमें समावेश है। लोककथाओं व लोकरंगों के स्पर्श ने कथा को गहराई दी है।.....इस समय मनोरंजन के कई नये साधन आ गए हैं। ऐसी स्थिति में इस पेशे से जुड़े लोग दीनता में रहे हैं, और उनकी दलित अवस्था सोचनीय है। वे नये धंधों में जा रहे हैं।"^१

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, 'बहुरूपिया' भारतवर्ष की एक ऐसी जाति है, जो अपनी कला प्रदर्शनी कर समाज का मनोरंजन करके अपनी जीवनी चलाते हैं। अपनी कला के प्रति निष्ठा रखनेवाला ये घुमंतू समाज भारतवर्ष के कई प्रांतों में दिखाई देता है। दलित समाज के अंतर्गत आनेवाली इस जाति पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। परिणामतः आज ये लोग अपने बाल-बच्चों को शिक्षित करने के आग्रही हैं। प्रस्तुत उपन्यास के नायक सुदामा बहुरूपिए जाति का है। वह भूख, गरीबी, आवास, कपड़ा-रोटी, आर्थिक विवशता जैसी अनेक समस्याओं से झुझकर संघर्षरत जीवन बिताते हैं। "दलितों की आज भी समाज में बड़ी दयनीय स्थिति है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से भेदभाव व ऊँच-नीच का शिकार ही नहीं होना पड़ता है वरन् सामूहिक अत्याचार भी झेलना पड़ता है। बेलछी जैसे कांड इसके उदाहरण हैं। अस्पृश्यता को कानूनी अपराध घोषित होने, नागरिक अधिकारों के संबंध में कानूनी सुरक्षा मिलने तथा राष्ट्रीय स्तर पर दलितोत्थान के प्रयासों के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य आया है, फिर भी दलितों की स्थिति शोचनीय ही बनी हुई है।"^२

प्रस्तुत उपन्यास में सुदामा बहुरूपिया जाति का प्रतिनिधित्व करता है। वह निर्धन, गरीबी, भूख, कपड़ा - रोटी, आवास की समस्या से जूझता है। फिर भी उसे अपने बहुरूपिया इस रूप पर अभिमान है। उसमें शुद्ध रक्त था। अलग-अलग भेष धारण करने से वह कहता है -"बहुरूपिया! कितना ही रक्त -मिश्रण हैं हममें! बाप बहुरूपिया! वास्तव में जो सदा एक नया भेष धारण करता है, उसकी क्या कोई जाति होती है। नहीं थे! नये - नये स्वांग रचते -रचते वह अपना मूल अस्तित्व भूल जाता है। जाति, धर्म, मान-मर्यादा ये सभी कुछ हम जो रूप धारण करते हैं, उसी की होती है। राम बने तो क्षत्रिय, सेठ बने तो बनिए, पंडित बने तो ब्राह्मण, चमार बने तो दलित, मौलवी बने तो मुसलमान, दुर्गा बने तो देव और कंस बने तो दैत्य भाई! धरती और आकाश की कोई जाति-धर्म होता है तो तो हमारे ही होंगे!"^३ उनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने जाति के प्रति, काम के प्रति, बहुरूपिए रूप के प्रति निष्ठा है।

अपने कला के प्रति निष्ठा रखनेवाला यह घुमंतू समाज अछूत जाति के अन्तर्गत आता है। उपन्यास का नायक सुदामा इसी जाति का है। वह 'राजस्थान' का निवासी है। सुदामा अपनी गरीबी तथा आर्थिक विवंचना का शिकार है। अपनी कला प्रस्तुत कर वह अपनी रोजी-रोटी चलाता है। अपनी पुस्तैनी धंधे को ढो रहा था। शहर के बाहर एक दलित बस्ती थी। कब्जा भूमि पर अपना झोपड़ा बनाकर रहता था। "गेहुंआ रंग, छरहरा बदन, आकर्षक नाक - नकशा उसके चेहरे की बनावट विचित्र थी। जब स्त्री बनता था तो कोई सरलता से पता नहीं लगा सकता था कि वह पुरुष है।"^४ दलित समाज की बस्ती तो निरंतर गांव के दक्षिण में होती है, जहाँ पूरे गाँव की गंदगी का नाला बहता है। "यही पर सुदामा रहता है। देखता रहता था इन सब को। उसके घर के पास गंदे पानी का नाला था। सड़ांध भरा। दूर्गन्धयुक्त। उसकी झोपड़ी

भी टूटी-फूटी थी। एक बक्से में में उसकी विभिन्न पोशाकें रखी हुई थी। इसके अलावा सब-कुछ बेतरतीब और अस्त - व्यस्त था। लटकते चिथड़े, मैले, मुचे और काले-काले एल्यूमीनियम के बर्तन। एक मटकी वहां सुदामा, उसकी पत्नी रेखली और दो बेटे-बेटियां रहते थे। दीनावस्था में। अभाव कोने-कोन में कुंडली मारे सांप की तरह बैठा था! बीवी झोंपड़ी के पास दीवार की ओट में बाजरी की रोटी पका रही थी। लड़कियां जांघिया पहने बैठी थीं। लडके नंगें-धडंग कौड़ियां खेल रहे थे।^५ इस प्रकार सुदामा घर की, भूख की, वस्त्र की समस्या से पीड़ित है। अपनी जीविकोपार्जन केवल स्वांग धारण कर करता है। लोगों का मनोरंजन करने से जो कुछ लोग देते हैं, उस पर उनकी रोजी रोटी जुटाई जाती है।

अनपढ़ तथा अशिक्षित होने के कारण वह अपने बच्चों के नाम भी अर्थहीन रखता हैं जैसे कि - छोटा लडका - 'निक्कुडा' और बड़े का नाम 'मिक्कुडा' रखता है। घर के चारों ओर लगे गंदगी के ढेरों में ये बच्चे खेलते हैं। पर्यावरण की शुद्धता ऐसे अनाधिकृत इलाकों में हो ही नहीं सकती। चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण। चारों ओर गंदगी की बदबु फैली है। ऐसे में अपने परिवार के साथ बहुरूपिया सुदामा जीवन जीता है। सुदामा अनपढ़ है परन्तु उसे कई भाषाओं का ज्ञान है। अपने पिता को गुरु मानकर वह बहुरूपिया रूप धारण करता है। उस कला में वह इतना माहिर है, कि जिस किसी का भी रूप धारण करता है, उसमें सौ प्रतिशत खरा उतरता है। सूरत गढ के सेठ बदरीदास के बेटी के ब्याह में दूल्हे का मामा बनकर जाता है तो, सेठ बदरी को जरा भी शंका नहीं आती। अतित का सत्कार होने के बाद जब वह अपना असली रूप बताता है तो उन दोनों के संवाद देखिए - "नहीं सेठ जी! मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। आपके चरणों की धूल सच तो यह है कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं। सेठ गंभीरता से ललाट में बल पड़ कर बोले-"क्या मतलब?" "हो सेठ जी, मैं तो भांड हूं बहुरूपिया! बेटी के विवाह पर आप दातार (देने वाले) के पास आ गया! गरीब हैं हम। पेट की 'लाय' कहां-कहां ले आती है? आप धनी है (मालिक)! दें, तो राजी होकर इनाम दें। जी सोरा करके एक रुपया भी देंगे तो ले लूंगा "इस प्रकार अपने धंधे/पेशे की नैतिकता से वह सेठ बदरी को जीत लेते हैं। अतः बदरी सेठ उन पर खुश /प्रसन्न होकर कह उठे - "तुम अद्भुत हो भाई! इतना सटीक नाटक किया कि जरा भी संदेह नहीं हुआ।" फिर उन्होंने जोर से कहा, "अरे! यह हमारी बिटिया के मामी ससुर नहीं, बहुरूपिया है! सभी लोग प्रसन्नता भरी उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। सेठ ने ग्यारह रुपये उसे देते हुए कहा, "यह रहा तुम्हारा इनाम।"^६

अपनी कला में निपुण सुदामा कभी राजा, कभी क्षत्रिय, तो कभी सिपाही बनकर सभी को दंग कर देता। रमजान के दिन मुसलमान फकीर बनकर रोजा रखता। कोई भी रूप बड़ी श्रद्धा से धारण करता। उसमें मज़ाक उस कतयी मान्य नहीं था। अपने व्यवसाय के प्रति नैतिक मूल्यों का पालन करता।

प्रस्तुत उपन्यास में बाबा अमलोक जो बहुरूपिया जाति के हैं। परंतु डॉ. बाबासाहब और महात्मा गांधी के चरित्र से पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। आज वे एक स्कूल चलाते हैं। अपने समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अंधश्रद्धा, अज्ञान तथा व्यसनाधिनता में डूबा समाज देखकर वे आक्रोश करते हैं। अमलोक अपने समय के एक हुनहार बहुरूपिए थे। परंतु प्रजा परिषद के कर्मठ किसान नेता हनुमानदास के संपर्क में आने से स्वतंत्रता सेनानी बनते हैं। हनुमानदास तेजस्वी और निर्भिक नेता थे। उनकी बातें मुर्दों में प्राण फूंक देती थीं। अमलोक विविध बहुरूपिए के भेष धारण करके उनके गांव जाते थे। वे अमलोक के इस बहुरूपिए रूप से प्रभावित होते हैं। और उन्हें कहते हैं - "पराधिन

मनुष्य का जीवन पशुवत होता है। उस पर अमानविय अमानुष अत्याचार होते हैं। हम भारतवर्ष के लोगों का इन गोरे लोगों ने सारा खून पी लिया है। रहा-सहा उनके थूक चाटने वाले ये राजा-महाराजा और ठाकुर - साहूकार पी जाएंगे। जब तक इनको समाप्त कर जनता का राज्य कायम - नहीं होगा तब तक आदमी सुखी नहीं रह सकता। महात्मा गांधी का यह नारा-स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है - प्रजा में नया उत्साह भर रहा है।^७ हनुमानदास के विचारों से प्रभावित अमलोक देश स्वतंत्रता के आन्दोलन में उन्हें मदत करते हैं। हनुमानदास का हुब-हुब रूप, भेष धारण कर पुलिस को चकमा देते हैं। तथा पुलिस द्वारा बहुत पिटाई करने के बाद भी अपना सच बताते नहीं। हनुमानदास को सुरक्षित स्थानों पर आसानी से पहुंचा देने में मदत करते हैं। अपने बहुरूपिए के नाटकीय संवादों से पुलिस अधिकारी कानसिंह को फंसाते हैं। आखिर कार पुलिस उन्हें तीन महीने जेल में रखते है। जेल से वापस लौट कर वे अपना बहुरूपिया का पारम्परिक काम छोड़कर कर महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब के विचारों से प्रभावित होकर अपने समाज की उन्नति के लिए कार्यरत रहते हैं।

उनकी मां की अंतिम इच्छा पूर्ति हेतु एक प्रसंग में लेखक लिखते हैं – अमलोक बाबा की माँ अपने अंतिम समय अपने बेटे को कहती है - "बेटा! मन नहीं मानता। अब तो बोरिया - बिस्तर बांधने का समय आ गया है।.....मेरे मुंह में तुलसी और नौगंगाजल लाकर डाल दो। इससे मेरे पाप खत्म हो जाएँगे और मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगी। बेटा! बार-बार मैं जन्म लेना नहीं चाहती। एक जन्म के दुःख भी मुझसे नहीं सहे गए।"^८ अतः अपने मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से वे मंदिर में घुस जाते हैं। परंतु वही पर मंदिर का पुजारी उनकी उपेक्षा करता है - "कौन हो तुम? "उत्तर में अमलोक - मैं भांड हूं बहुरूपियां

अच्छत।

"क्या अच्छत को मंदिर में आना मना है? मैं बहुरूपिया हूँ। मैं आपके भगवान गणेश, राम, कृष्ण, शंकर का रूप धारण करता हूँ। लोग मुझे उस रूप में श्रद्धा से सिर झुकाते हैं।उसे क्या मंदिर में आने नहीं दिया जाएगा?"

"तू पहले बाहर जा निकल बाहर! मुझे ज्ञान देता है। मैं खानदानी पंडित हूँ।"

इस पर अमलोक बाबा का कथन - "यही तो गलत हो गया। जो जातियां कर्म से बनीं, वह जन्म से होने लगीं। इसी बात से मनुष्य का शोषण शुरू हुआ। हर समर्थ आदमी प्रकृति को अपनी शक्ति-सीमा में बांधकर उस पर अधिकार जमा लेता है। "अरे शुद्र! तू मुझे उपदेश देता है। बाहर चल, वर्ना तेरी दुर्गति कर दूंगा।"^९ इस प्रकार अमलोक बाबा की उपेक्षा का चित्रण कर लेखक ने भारतीय समाज व्यवस्था का यथार्थ स्पष्ट किया है। आगे वे लिखते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस उक्ति की तरह पुजारी उनके साथ बर्ताव करते हैं। हनुमानदास जी के माध्यम से लेखक सामाजिक न्याय और समता की अनिवार्यता सिद्ध करते है। वे लिखते हैं दासता केवल शासन की नहीं होती। सामन्ती और ब्राह्मणीय संस्कृति की रुढ़िवादिता के कारण मानवीय शोषण प्रारंभ हुआ। इन सबमें आमूलचूल परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद ही हम ला पाएंगे। मैं क्रोध में कांपता हुआ मंदिर के बाहर चला आया। बाहर तुलसी के सुखे पत्ते पड़े थे। उन्हें उठाया और साधारण पानी में उन्हें डालकर ले आया। अपने अंदर के क्रोध, चिढ़ और क्षुब्धता तथा विद्रोह दबाकर वे अपनी मां की अंतिम इच्छा सादा पानी और तुलसी देकर पूरी करते हैं। इसलिए कृष्णदत्त पालीवाल लिखते है, "पुजारी को आम व्यक्ति से अधिक महत्त्व

प्राप्त होता है और कभी-कभी तो वह मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है।"^{१०} हनुमानदास जी स्वतंत्रता सेनानी का कार्य करते हैं।

संघर्षरत जीवन से तंग आ चुके सुदामा बाबा अमलोक के पास जाकर उस बस्ती से बाहर निकालने की बात करते हैं - "मुझे उस बस्ती से निकाल लीजिए। मुझे अब तो अपने आप से डर लगने लगा है। यदि अब भी नहीं संभाला तो मेरा परिवार भिखमंगा हो जायेगा। मेरे लिए कुछ करिए"^{११} इतना ही नहीं तो डॉ. बाबासाहब के विचारों से प्रभावित हुआ सुदामा अपने बिरादरी के एक महान बहुरूपिया जसकरण बाबा का अंतिम संस्कार खुद करता है। और बाबा अमलोक के सूचना के नुसार बहुरूपियां जसकरण बाबा के प्रेत के साथ उन्हें आज तक मिलें कोट (इमानदारी और तमगों से सजा पुतला कोट ही कफन होगा) कर्नल बन्तेंसिंह का दिया टोप (हैट) सब कुछ उसके साथ जला देते हैं। तथा बहुरूपिए जाति के दरिद्रता से बाहर आने की बात करता है।

बाबा अमलोक के कारण दरिद्रता से पीड़ित सुदामा के जीवन में उपन्यास के अंत में परिवर्तन दिखाई देता है। उसकी पत्नी रेखली बाबा अमलोक की पाठशाला में काम करती है। आत्म सम्मान जागृत होने के कारण उसमें परिवर्तन होता है। सु शीला टाकभौरे लिखती है, "भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था से उपजी अमानवीयता, समता विरोधी सामाजिक अलगाव वाली विचार धारा में परिवर्तन करके दलितों में आत्म सम्मान जगाना ही दलित साहित्य की मूलभूत चेतना है।"^{१२} सुदामा को ऊंटगाड़ी का कर्ज मिलता है। अतः वह ऊंटगाड़ी खरीद कर व्यवसाय में उन्नति करता है। उनके चारों बच्चों अब पढ़ने लगे।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लेखक ने स्वातंत्र्योत्तर भारत में डॉ. बाबासाहब के प्रभाव से सुधरे बहुरूपिए जाति का अंकन किया है। जो संपूर्ण मानव जाति के उन्नति का मार्गदर्शक हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में अपने अस्तित्व के प्रति सहजग हुए बहुरूपिया सुदामा जैसे कई जातियों का विकास हुआ है। इन जातियों में आया यह परिवर्तन ही डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के कार्य का उद्देश्य रहा है। आज ये जातियाँ अपने पारम्परिक काम, व्यवसाय को छोड़कर सम्मान से जीने का निश्चय कर रहे हैं। उपन्यास का नायक बहुरूपिया का काम छोड़कर 'ऊंटगाड़ी' चलता है। खुद का व्यवसाय करने की हिम्मत रखता है। आज बहुरूपिया जाति में स्वाभिमान की चेतना, शिक्षा का प्रसार, स्वच्छता का प्रसार, अहिंसा, समता, बंधुता और करुणा का प्रसार दिखाई देता है। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक होता दिखाई देता है। सदियों से जातियता और अंधश्रद्धा कि खाई में दबे भारतीय समाज की दरिद्रता का कमजोरी का विवेचन कर यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

संदर्भ सूची

१. यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' - बहुरूपिया, नवसृजन साहित्य प्रकाशन, दिल्ली सं. 2012 प्रस्तावना से उद्धृत
२. हिन्दी उपन्यासों में दलित वर्ग: डॉ. कुसुम मेघवाल, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली सं. 2011 पृ.12
३. यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' - बहुरूपिया, नवसृजन साहित्य प्रकाशन, दिल्ली सं. 2012 पृ. 10
४. वही, पृ. 9

५. वही, पृ. 10-11
६. वही, पृ. 25
७. वही, पृ. 80
८. वही, पृ. 85
९. वही, पृ. 86
१०. कृष्णदत्त पालीवाल – उत्तर आधुनिकवाद और दलित साहित्य – वाणी प्रकाशन, दिल्ली सं. 2008 पृ. 226
११. यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' - बहुरूपिया, नवसृजन साहित्य प्रकाशन, दिल्ली सं. 2012 पृ. 107
१२. हिन्दी उपन्यासों में दलित जीवन - सं. : डॉ० शम्भूनाथ द्विवेदी, पूजा पब्लिकेशन कानपुर सं. 2013 पृ. 49